

Cuidando de Quem Cuida: Microintervenção em Saúde Mental com Profissionais da Atenção Básica¹

César Augusto Dias²

RESUMO

A saúde mental dos profissionais da Atenção Primária à Saúde constitui um importante desafio nos processos de trabalho em saúde, especialmente diante das demandas emocionais, institucionais e sociais presentes na rotina das equipes multiprofissionais. Este trabalho tem como objetivo relatar uma microintervenção realizada com profissionais de uma Unidade Básica de Saúde do município de Nísia Floresta/RN, voltada ao acolhimento das demandas subjetivas e interpessoais da equipe. Trata-se de um relato de experiência desenvolvido por meio de rodas de conversa e oficina de cartazes, utilizando associação livre de ideias como estratégia de escuta e reflexão coletiva. A intervenção foi realizada durante reuniões mensais da equipe, possibilitando a identificação de demandas relacionadas à sobrecarga emocional, falta de reconhecimento profissional, dificuldades nos processos de trabalho e carência de espaços institucionais de cuidado ao trabalhador. Observou-se elevada adesão dos participantes, além da promoção de reflexões coletivas, fortalecimento dos vínculos interpessoais e incentivo à construção conjunta de estratégias de enfrentamento das dificuldades institucionais. Conclui-se

¹ Relato de experiência desenvolvido no contexto da Especialização em Saúde da Família do Programa de Educação Permanente em Saúde da Família (PEPSUS/UFRN), sob orientação da Prof.^a Ana Edimilda Amador.

² Psicólogo. Especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Profissional com experiência em Atenção Primária à Saúde, Saúde Mental e atuação multiprofissional no Sistema Único de Saúde (SUS). ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8131-8564>.

que espaços de escuta e acolhimento no contexto da Atenção Básica podem contribuir significativamente para o bem-estar das equipes, favorecendo processos de trabalho mais saudáveis, humanizados e resolutivos.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Atenção Primária à Saúde; Saúde Mental; Humanização; Psicologia; Equipe Multiprofissional.

ABSTRACT

The mental health of Primary Health Care professionals represents an important challenge within health work processes, especially considering the emotional, institutional and social demands present in the routine of multidisciplinary teams. This study aims to report a microintervention carried out with professionals from a Primary Health Care Unit in the municipality of Nísia Floresta/RN, Brazil, focused on welcoming the subjective and interpersonal demands of the team. This is an experience report developed through conversation circles and poster workshops, using free association of ideas as a strategy for listening and collective reflection. The intervention was conducted during monthly team meetings, enabling the identification of demands related to emotional overload, lack of professional recognition, difficulties in work processes and the absence of institutional spaces dedicated to worker care. High participant engagement was observed, as well as the promotion of collective reflection, strengthening of interpersonal bonds and encouragement of shared coping strategies for institutional difficulties. It is concluded that spaces for listening and welcoming within Primary Health Care can significantly contribute to the well-being of health teams, promoting healthier, more humanized and collaborative work processes.

Keywords: Occupational Health; Primary Health Care; Mental Health; Humanization; Psychology; Multidisciplinary Team.

1 INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável pela promoção, prevenção e cuidado integral da população. As equipes multiprofissionais inseridas nesse contexto desempenham papel fundamental na assistência aos usuários, acompanhando demandas relacionadas não apenas às condições clínicas, mas também às vulnerabilidades sociais, emocionais e familiares presentes nos territórios assistidos.

Localizado aproximadamente a 30 quilômetros da capital do estado do Rio Grande do Norte, o município de Nísia Floresta integra a I Região de Saúde e possui extensa área territorial, composta por comunidades urbanas, rurais e litorâneas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possuía cerca de 27 mil habitantes no ano de 2020, contando com doze Unidades Básicas de Saúde distribuídas pelo território.

A complexidade das demandas assistenciais enfrentadas pelas equipes de saúde frequentemente produz impactos significativos na saúde mental dos trabalhadores. O contato contínuo com situações de sofrimento, pobreza, adoecimento, violência e limitações institucionais pode favorecer processos de desgaste emocional, sofrimento psíquico e adoecimento relacionado ao trabalho.

Além disso, fatores como excesso de demandas, insuficiência de recursos materiais, dificuldades nos processos de gestão e ausência de espaços institucionais de escuta podem intensificar sentimentos de desvalorização, frustração e sobrecarga emocional entre os profissionais da saúde.

Segundo a Política Nacional de Humanização, o cuidado em saúde deve envolver não apenas os usuários dos serviços, mas também os próprios trabalhadores, valorizando práticas de acolhimento, corresponsabilização e fortalecimento dos vínculos institucionais (BRASIL, 2004). Nesse sentido, torna-se fundamental a criação de estratégias coletivas voltadas ao cuidado das equipes multiprofissionais, especialmente dentro da Atenção Primária à Saúde.

As rodas de conversa configuram-se como importantes dispositivos grupais de escuta e reflexão coletiva, favorecendo a expressão das demandas subjetivas e

a construção compartilhada de estratégias de enfrentamento das dificuldades vivenciadas no cotidiano institucional.

O presente trabalho tem como objetivo relatar uma microintervenção realizada com profissionais de uma Unidade Básica de Saúde do município de Nísia Floresta/RN, desenvolvida por meio de rodas de conversa e oficina de cartazes, com foco na promoção da saúde mental e no acolhimento das demandas emocionais e interpessoais da equipe.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os processos de trabalho em saúde apresentam características singulares, marcadas por intenso envolvimento emocional dos profissionais com as demandas da população assistida. Na Atenção Primária à Saúde, essa relação tende a tornar-se ainda mais intensa, uma vez que os trabalhadores acompanham continuamente as famílias e comunidades inseridas em seus territórios de atuação.

Segundo Merhy (2002), o trabalho em saúde constitui um “trabalho vivo em ato”, no qual as relações humanas ocupam papel central na produção do cuidado. Dessa forma, além dos conhecimentos técnicos e científicos, os profissionais utilizam constantemente recursos subjetivos e emocionais no exercício cotidiano de suas funções.

Dejours (1992) destaca que o sofrimento relacionado ao trabalho emerge quando os sujeitos se deparam com condições institucionais que dificultam a realização satisfatória de suas atividades, comprometendo o reconhecimento profissional e os processos de cooperação entre os trabalhadores. No contexto da saúde pública, tais fatores podem contribuir significativamente para o desgaste emocional das equipes.

As equipes multiprofissionais da Atenção Primária frequentemente convivem com limitações estruturais, sobrecarga de demandas, escassez de recursos materiais e dificuldades organizacionais que impactam diretamente seus processos de trabalho. Além disso, a constante exposição ao sofrimento da população assistida pode favorecer manifestações de estresse ocupacional, ansiedade, esgotamento emocional e adoecimento psíquico.

Nesse contexto, as estratégias de cuidado voltadas aos trabalhadores da saúde tornam-se fundamentais para a promoção de ambientes institucionais mais saudáveis. A Política Nacional de Humanização enfatiza a importância da valorização dos trabalhadores e da criação de espaços coletivos de diálogo, escuta e corresponsabilização nos serviços de saúde (BRASIL, 2004).

Segundo Campos (2000), práticas coletivas de cogestão e espaços grupais favorecem processos democráticos dentro das instituições, permitindo que os trabalhadores participem ativamente da reflexão e construção de soluções para os desafios presentes no cotidiano profissional.

As rodas de conversa apresentam-se como importantes dispositivos grupais no contexto da saúde coletiva, possibilitando acolhimento, fortalecimento de vínculos interpessoais e compartilhamento de experiências subjetivas. Tais espaços favorecem não apenas a livre expressão das dificuldades emocionais e institucionais, mas também a construção coletiva de estratégias de enfrentamento.

Dessa forma, iniciativas voltadas ao cuidado das equipes multiprofissionais podem contribuir significativamente para o fortalecimento dos processos de trabalho, promoção da saúde mental dos trabalhadores e qualificação da assistência ofertada à população.

3 METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência de abordagem qualitativa, desenvolvido por meio de microintervenção junto à equipe multiprofissional de uma Unidade Básica de Saúde localizada no município de Nísia Floresta/RN.

A proposta interventiva surgiu a partir das observações realizadas na rotina institucional da equipe, nas quais foram identificados sinais de sobrecarga emocional, desgaste psicológico, conflitos interpessoais e ausência de espaços coletivos voltados ao acolhimento das demandas subjetivas dos profissionais.

A intervenção foi planejada com o objetivo de proporcionar um espaço grupal de escuta, reflexão e compartilhamento das dificuldades presentes nos processos de trabalho da equipe.

Como estratégia metodológica, optou-se pela realização de rodas de conversa associadas à dinâmica denominada “Oficina de Cartazes”. A atividade consistia na construção coletiva de cartazes contendo palavras, frases e expressões relacionadas às dificuldades percebidas pelos próprios profissionais no cotidiano da unidade de saúde.

Participaram da intervenção profissionais de diferentes categorias da equipe multiprofissional, incluindo enfermagem, medicina, odontologia, agentes comunitários de saúde e equipe de saúde bucal.

Os encontros ocorreram durante reuniões mensais previamente organizadas junto à coordenação da unidade, de forma a não comprometer a rotina assistencial e o funcionamento dos atendimentos à população.

Inicialmente, os participantes foram divididos em pequenos grupos, recebendo cartolinas e materiais para registro das palavras e expressões relacionadas aos fatores que dificultavam os processos de trabalho. Posteriormente, os conteúdos produzidos foram apresentados ao grande grupo, favorecendo discussões coletivas e reflexões compartilhadas sobre as demandas identificadas.

Durante os encontros, buscou-se garantir um ambiente acolhedor, respeitoso e participativo, preservando a liberdade de expressão dos participantes e o sigilo em relação às experiências compartilhadas.

4 RELATO DA INTERVENÇÃO

A microintervenção foi realizada em dois encontros mensais consecutivos, ocorridos nos meses de agosto e setembro de 2021, durante as reuniões ordinárias da equipe da Unidade Básica de Saúde.

O primeiro encontro iniciou-se após os informes administrativos da coordenação da unidade. Em seguida, foi apresentada aos participantes a proposta da atividade, seus objetivos e a dinâmica que seria desenvolvida.

Os profissionais demonstraram inicialmente certa timidez e resistência em expor suas dificuldades. Entretanto, à medida que a atividade se desenvolvia, observou-se crescente envolvimento da equipe nas discussões propostas.

Os participantes foram divididos em pequenos grupos e convidados a registrar, nas cartolinas, palavras e expressões relacionadas aos fatores que dificultavam os processos de trabalho da equipe. Entre os temas mais recorrentes destacaram-se: falta de reconhecimento profissional, escassez de recursos materiais, sobrecarga emocional, conflitos interpessoais e desgaste relacionado à rotina institucional.

Durante as discussões, diversos profissionais relataram sentimentos de desvalorização e frustração diante das limitações estruturais enfrentadas no cotidiano dos serviços de saúde. Também emergiram relatos relacionados à dificuldade de lidar emocionalmente com o sofrimento da população assistida e com as constantes cobranças institucionais presentes no ambiente de trabalho.

À medida que as experiências eram compartilhadas, observou-se fortalecimento do vínculo grupal e maior abertura para a expressão das demandas subjetivas. Questões interpessoais anteriormente não verbalizadas passaram a ser discutidas coletivamente, permitindo reflexões importantes acerca das relações de trabalho existentes dentro da equipe.

Ao final do primeiro encontro, os participantes relataram sensação de alívio emocional e destacaram a importância daquele espaço de escuta coletiva, solicitando inclusive a continuidade de momentos semelhantes dentro da rotina institucional.

O segundo encontro ocorreu aproximadamente um mês depois, retomando os conteúdos produzidos anteriormente nos cartazes. As palavras e expressões identificadas pela equipe foram utilizadas como disparadores para aprofundamento das discussões grupais.

Nesse momento, os profissionais refletiram sobre a importância do reconhecimento institucional, da valorização profissional e da necessidade de fortalecimento das relações interpessoais dentro da equipe. Também foram discutidas estratégias coletivas de enfrentamento das dificuldades cotidianas presentes nos processos de trabalho.

Apesar das limitações estruturais e emocionais apontadas pelos participantes, observou-se forte comprometimento da equipe com o cuidado

ofertado à população assistida. Os profissionais demonstraram reconhecer a relevância social de suas funções e a importância da atuação multiprofissional dentro da Atenção Primária à Saúde.

Ao término da intervenção, os participantes avaliaram positivamente a experiência, destacando a importância da criação de espaços institucionais permanentes voltados ao cuidado da saúde mental dos trabalhadores.

5 DISCUSSÃO

Os resultados observados durante a intervenção reforçam a relevância da criação de espaços coletivos de escuta e acolhimento dentro dos serviços de saúde, especialmente no contexto da Atenção Primária à Saúde.

As demandas relatadas pelos participantes dialogam diretamente com discussões presentes na literatura acerca do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho em saúde. Aspectos como sobrecarga emocional, falta de reconhecimento profissional, desgaste institucional e limitações estruturais aparecem frequentemente associados ao adoecimento dos trabalhadores da saúde.

Segundo Dejours (1992), o reconhecimento ocupa papel fundamental na construção da identidade profissional e na manutenção da saúde mental dos trabalhadores. A ausência de valorização institucional pode favorecer sentimentos de frustração, desmotivação e sofrimento psíquico.

Além disso, as dificuldades estruturais relatadas pelos participantes refletem desafios historicamente presentes nos serviços públicos de saúde, especialmente na Atenção Primária. A insuficiência de recursos materiais e humanos frequentemente repercute nos processos de trabalho, aumentando a pressão emocional sobre as equipes multiprofissionais.

As rodas de conversa mostraram-se importantes dispositivos de cuidado coletivo, favorecendo não apenas a expressão das dificuldades emocionais, mas também o fortalecimento dos vínculos interpessoais e a construção compartilhada de estratégias de enfrentamento.

Campos (2000) destaca que espaços grupais e práticas de cogestão contribuem para a democratização das relações institucionais e fortalecimento da participação dos trabalhadores nos processos de tomada de decisão.

A intervenção também evidenciou a importância do cuidado direcionado aos próprios profissionais da saúde. Frequentemente, os trabalhadores encontram-se tão envolvidos nas demandas assistenciais da população que acabam negligenciando suas próprias necessidades emocionais e subjetivas.

Embora se trate de uma intervenção pontual e de pequena escala, os resultados observados sugerem que práticas grupais de acolhimento e escuta podem contribuir significativamente para a promoção da saúde mental e fortalecimento dos processos de trabalho na Atenção Primária à Saúde.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os processos de trabalho na Atenção Primária à Saúde envolvem demandas complexas que frequentemente repercutem na saúde mental dos profissionais. Diante disso, torna-se fundamental reconhecer a importância do cuidado direcionado às próprias equipes multiprofissionais, especialmente em contextos marcados por sobrecarga emocional, limitações institucionais e intenso envolvimento subjetivo com o sofrimento da população assistida.

A microintervenção realizada demonstrou que espaços coletivos de escuta e acolhimento podem favorecer a expressão das demandas emocionais, fortalecer vínculos interpessoais e contribuir para processos de trabalho mais humanizados e colaborativos.

As rodas de conversa e a oficina de cartazes possibilitaram aos profissionais momentos de reflexão coletiva acerca das dificuldades presentes no cotidiano institucional, favorecendo não apenas o compartilhamento das experiências subjetivas, mas também a construção conjunta de estratégias de enfrentamento.

Apesar das limitações inerentes ao caráter pontual da intervenção, os resultados observados evidenciam a relevância de iniciativas voltadas ao cuidado da saúde mental dos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde.

Nesse sentido, reforça-se a necessidade de que práticas de acolhimento, escuta e cuidado coletivo sejam incorporadas de forma contínua às rotinas institucionais dos serviços de saúde, contribuindo para ambientes de trabalho mais saudáveis, humanizados e resolutivos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização: HumanizaSUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Um método para análise e cogestão de coletivos. São Paulo: Hucitec, 2000.

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: Cortez, 1992.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados: Nísia Floresta/RN. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 21 maio 2026.

MERHY, Emerson Elias. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

SCHMIDT, Maria Luisa Sandoval. Saúde mental e trabalho na atenção básica. Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, p. 1-12, 2018.